

Enfoques Pedagógicos en la Física: Enseñanza del MRU mediante el aprendizaje basado en problemas.

Steven Lenin Cedeño Anchundia

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.

 <https://orcid.org/0009-0004-0412-3945>

Anthony Israel Balón Ramírez

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.

 <https://orcid.org/0009-0009-7581-4766>

Gilson Javier Zambrano Solorzano

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.

 <https://orcid.org/0009-0002-4953-2430>

Resumen

La presente propuesta didáctica tiene como finalidad aplicar el Aprendizaje Basado en Problemas en la enseñanza del Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) en estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado, a partir de la destreza CN.F.5.1.1 del currículo vigente de Física en Ecuador. Se plantea un enfoque inclusivo y participativo que promueve el trabajo colaborativo, la investigación orientada y la resolución crítica de problemas, a fin de que el aprendizaje sea significativo y vinculado con situaciones reales. La propuesta integra diversos insumos pedagógicos: planificación microcurricular, adaptación para un estudiante con discalculia, guía didáctica, instrumento de evaluación y plan de refuerzo académico. De este modo, se asegura una secuencia coherente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo tanto a la diversidad del aula como al desarrollo del razonamiento lógico-matemático. Con ello, se fomenta el pensamiento crítico, además se fortalece la comprensión de las magnitudes físicas: posición, desplazamiento y velocidad en el MRU.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas, Física, Movimiento Rectilíneo Uniforme, Didáctica, Inclusión.

Abstract

This didactic proposal aims to apply Problem-Based Learning (PBL) in the teaching of Uniform Rectilinear Motion (URM) to first-year high school students, based on the skill CN.F.5.1.1 from the current Physics curriculum in Ecuador. It adopts an inclusive and participatory approach that promotes collaborative work, guided research, and critical problem solving, so that learning becomes meaningful and connected to real-life situations. The proposal integrates various pedagogical components: micro-curricular planning, adaptation for a student with dyscalculia, a didactic guide, an assessment instrument, and an academic reinforcement plan. In this way, a coherent sequence in the teaching-learning process is ensured, addressing both classroom diversity and the development of logical-mathematical reasoning. Thus, critical thinking is fostered, and students' understanding of fundamental physical magnitudes—position, displacement, and velocity in URM—is strengthened.

Keywords: Problem-Based Learning, Physics, Uniform Rectilinear Motion, Didactics, Inclusion.

Introducción

Esta propuesta didáctica se basa en la destreza CN.F.5.1.1 del currículo vigente de Física del Ecuador: *“Determinar la posición, el desplazamiento y la velocidad de un objeto que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme, en un sistema de referencia”*. La destreza ha sido desagregada para facilitar su enseñanza, abordando de manera progresiva la comprensión de las magnitudes físicas y su aplicación en la resolución de problemas.

El objetivo es aplicar el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para promover la participación activa, el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico de los estudiantes, logrando que el estudio del MRU se relacione con situaciones reales y relevantes.

La propuesta incluye varios insumos que se complementan entre sí: planificación micro curricular, adaptación micro curricular para un estudiante con discalculia, guía didáctica aplicada en la fase de investigación orientada, instrumento de evaluación y plan de refuerzo académico. En conjunto, estos elementos garantizan una enseñanza coherente, inclusiva y centrada en el estudiante, orientada a generar aprendizajes significativos en Física.

Aprendizaje basado en problemas

John Evans

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un enfoque pedagógico que surgió en 1965 en la Universidad de McMaster, en Ontario, Canadá, gracias a la iniciativa de John Evans, entonces decano de la Escuela de Medicina.

Evans buscó reemplazar las clases magistrales por experiencias colaborativas donde los estudiantes, organizados en grupos, abordaran situaciones reales como medio para aprender de forma activa.

Este enfoque se apoya en problemas contextualizados que actúan como punto de partida para adquirir nuevos conocimientos. A través de su resolución, los estudiantes activan saberes previos, identifican vacíos, investigan y construyen soluciones colectivas, desarrollando habilidades como el análisis, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. El ABP se sustenta en el paradigma constructivista, al entender que el conocimiento se construye activamente mediante la interacción con el entorno, la colaboración y la reflexión. El aprendizaje deja de ser una actividad pasiva para convertirse en un proceso dinámico centrado en el estudiante.

Howard Barrows, médico y educador, jugó un papel clave en la formalización del ABP. Sistematizó sus principios y promovió un aprendizaje autónomo, donde el estudiante asume la responsabilidad de su proceso formativo enfrentando desafíos que estimulan la investigación y la resolución crítica de problemas

Actualmente, el ABP se aplica en múltiples niveles y áreas del conocimiento, consolidándose como una metodología activa que transforma la relación entre enseñanza, aprendizaje y práctica educativa.

Etapas del Aprendizaje Basado en Problemas

Aplicación del ABP en la enseñanza de la física

Tomando en cuenta el currículo vigente de Física del Ecuador (2016) y las fases del aprendizaje basado en problemas (ABP), se plantea una propuesta general para aplicar esta metodología en clases de Física:

Preparación y planificación: Se selecciona un enunciado contextualizado, alineado con una destreza del currículo priorizado, que permita abordar fenómenos físicos reales o cotidianos. Además, se escogen los recursos didácticos necesarios y se organiza a los estudiantes en grupos colaborativos.

Presentación del problema: El docente introduce una situación problematizadora relacionada con un contenido físico. Esta debe ser lo suficientemente abierta y desafiante para despertar el interés de los estudiantes, fomentar la discusión y motivar la búsqueda de soluciones.

Recopilación de información: En esta fase se inicia con una lluvia de ideas que permite activar los conocimientos previos de los estudiantes, identificar posibles vacíos conceptuales y delimitar el foco del problema a investigar.

Investigación de información: Luego, se organiza a los estudiantes en grupos para buscar información confiable que les permita profundizar en el tema y formular estrategias que los conduzcan hacia una posible solución.

Generación y evaluación de ideas: Una vez comprendidos los conceptos físicos relevantes, los grupos proponen distintas formas de abordar el problema, discuten sus ideas, evalúan su viabilidad y estructuran el procedimiento para resolverlo.

Implementación y presentación: Con la solución construida, los estudiantes exponen sus resultados al grupo mediante una explicación argumentada, fundamentada teóricamente y clara. El docente valora el proceso seguido, el uso del lenguaje científico y la coherencia en la interpretación de los resultados.

Reflexión y retroalimentación: Para concluir, el docente ofrece una retroalimentación puntual que permita fortalecer los aprendizajes alcanzados, aclarar posibles errores y reforzar la conexión con la destreza curricular abordada.

A continuación, se presentan los insumos curriculares aplicados en el diseño de una clase bajo la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), tomando como referencia la destreza CN.F.5.1.1 del currículo vigente para la asignatura de Física. Esta fase permite contextualizar el aprendizaje en torno al movimiento rectilíneo uniforme.

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR

1. DATOS INFORMATIVOS:					
DOCENTE:	ÁREA	Ciencias Naturales	ASIGNATURA	Física
TEMA	Movimiento Rectilíneo Uniforme	CURSO	1er año de BGU	PARALELO	A
OBJETIVO DE LA CLASE	Aplicar el modelo del Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) para determinar la posición, el desplazamiento y la velocidad de un objeto mediante el análisis de situaciones concretas en un sistema de referencia determinado.				
EJE TRANSVERSAL	Razonamiento lógico-matemático	PERIODOS	2 periodos (80 minutos)		
INDICADOR DE EVALUACIÓN	Determina magnitudes como: posición, desplazamiento y velocidad en el MRU (I.1., I.2.) REF (I.CN.F.5.1.1.)				
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Obtener las magnitudes cinemáticas posición, velocidad y desplazamiento de un objeto que se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea en un sistema de referencia establecido. REF (CE.CN. F.5.1.)				
2. PLANIFICACIÓN					
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	EVALUACIÓN		
			Indicadores de logro	Técnicas e instrumentos	
Determinar la posición, el desplazamiento y la velocidad de un objeto que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme, en un sistema de referencia REF (CN.F.5.1.1.)	<p>Preparación y planificación Se diseña un problema contextualizado alineado con la DCD.</p> <p>Además, se seleccionan recursos didácticos (textos escolares de Física, guía didáctica o recursos digitales) y se organiza a los estudiantes en grupos de trabajo cooperativo.</p> <p>Presentación del problema El docente presenta el siguiente problema contextualizado</p> <p>“El lanzador Roger Clemens de los Yankees de Nueva York lanzó una bola rápida con una velocidad horizontal de 160 km/h, verificada por una pistola</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Libro de física Resnick • Libro de física Giancoli • Currículo de física • Texto escolar física 1 	<p>Reconoce el significado físico de las variables desplazamiento, velocidad y tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme.</p> <p>Reconoce que en el MRU la velocidad es constante y la aceleración es nula.</p> <p>Aplica la fórmula del MRU para calcular</p>	<p>Técnica: Prueba escrita</p> <p>Instrumento: Cuestionario</p>	

	<p>de radar. ¿Cuánto tiempo tardó la bola en llegar al plato, que se encuentra a una posición de 18,4 metros respecto al lanzador?”</p> <p>Recopilación de la información A continuación del planteamiento del problema contextualizado, el docente propicia un espacio para que los grupos, compartan sus ideas y conocimientos previos.</p> <p>A partir de las respuestas que surgen en cada grupo, se conduce una lluvia de ideas orientada a delimitar el tema o enfoque que se investigará con mayor profundidad</p> <p>Investigación orientada En esta fase, el docente entrega a cada grupo de estudiantes materiales bibliográficos (guía didáctica) seleccionados para que realicen una investigación orientada sobre el tema delimitado durante la etapa de recopilación de información</p> <p>Generación y evaluación de ideas Una vez realizada la investigación, los estudiantes elaboran propuestas de solución al problema planteado, esto implica que los grupos estructuren sus ideas, definan qué datos conocen, qué fórmula deben aplicar y cómo organizar los pasos para llegar al resultado. También evalúan si las soluciones planteadas son coherentes y lógicas</p> <p>Implementación y presentación Los grupos socializarán sus resultados obtenidos en una puesta en común orientada por el docente.</p> <p>Para estructurar su presentación, se sugiere que aborden los siguientes aspectos clave:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Explicación del Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU): Los estudiantes definen el concepto y describen sus características principales, apoyándose en ejemplos concretos que ilustren su comportamiento.2. Análisis de la fórmula del MRU: Se identifica y explica la expresión matemática $v = \Delta x / t$, detallando el significado de cada variable y su relación con las magnitudes físicas involucradas.3. Conexión con el problema propuesto: Cada grupo relaciona lo aprendido con la situación inicial,		<p>desplazamiento, velocidad o tiempo.</p>	
--	--	--	--	--

	<p>exponiendo los procedimientos realizados para resolverla, los resultados obtenidos y el razonamiento aplicado.</p> <p>Reflexión y retroalimentación</p> <p>Al concluir la socialización de los grupos, el docente ofrece una retroalimentación formativa destacando los aciertos conceptuales, aclarando posibles errores en los procedimientos y reforzando las ideas clave del Movimiento Rectilíneo Uniforme. Esta instancia final busca afianzar los aprendizajes construidos de manera colaborativa y brindar a los estudiantes herramientas para aplicar lo aprendido en nuevos contextos.</p>			
ELABORADO		REVISADO		APROBADO
Docentes:	Director del área	Vicerrector:		
Firma:	Firma:	Firma:		
Fecha:	Fecha:	Fecha:		

ADAPTACIÓN MICROCURRICULAR

1. DATOS INFORMATIVOS:					
DOCENTES:	ÁREA	Ciencias Naturales	ASIGNATURA	Física
TEMA	Movimiento Rectilíneo Uniforme	CURSO	1er año de BGU	PARALELO	A
OBJETIVO DE LA CLASE	Aplicar el modelo del Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) para determinar magnitudes como la posición, el desplazamiento y la velocidad de un objeto mediante el análisis de situaciones concretas en un sistema de referencia determinado.				
EJE TRANSVERSAL	Razonamiento lógico-matemático	PERIODOS	2 periodos (80 minutos)		
INDICADOR EVALUACIÓN	Determina magnitudes como: posición, desplazamiento y velocidad en el MRU (I.1., I.2.) REF (LCN.F.5.1.1.)				
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Obtener las magnitudes cinemáticas posición, velocidad y desplazamiento de un objeto que se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea en un sistema de referencia establecido. REF (CE.CN. F.5.1.)				
ADAPTACIÓN CURRICULAR					
MAGZ TIPO: Discalculia			Especificación de la adaptación a ser aplicada Grado: 2		
2. PLANIFICACIÓN					
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	EVALUACIÓN		
			Indicadores de logro	Técnicas e instrumentos	
Determinar la posición, el desplazamiento y la velocidad de un objeto que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme, en un sistema de referencia REF (CN.F.5.1.1.)	<p>Adaptación: El docente organiza los grupos considerando la inclusión del estudiante con discalculia junto a un compañero empático que le brinde ayuda cuando sea necesario</p> <p>Preparación y planificación Se diseña un problema contextualizado alineado con la DCD.</p> <p>Además, se seleccionan recursos didácticos (textos escolares de Física, guía didáctica o recursos digitales) y se organiza a los estudiantes en grupos de trabajo cooperativo.</p> <p>Presentación del problema El docente presenta el siguiente problema contextualizado</p> <p>“El lanzador Roger Clemens de los Yankees de Nueva York lanzó una bola rápida con una velocidad horizontal de 160 km/h, verificada por una pistola de radar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Libro de física Resnick Libro de física Giancoli Currículo de física Texto escolar física 1 	Reconoce el significado físico de las variables desplazamiento, velocidad y tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme.	<p>Técnica: Prueba escrita</p> <p>Instrumento: Cuestionario</p> <p>Adaptación: Durante el test, se permitirá: El uso de un formulario</p> <p>El docente leerá en voz</p>	
			Reconoce que en el MRU la velocidad es constante y la aceleración es nula.		
			Aplica la fórmula del MRU para calcular		

	<p>¿Cuánto tiempo tardó la bola en llegar al plato, que se encuentra a una posición de 18,4 metros respecto al lanzador?”</p> <p>Recopilación de la información A continuación del planteamiento del problema contextualizado, el docente propicia un espacio para que los grupos, compartan sus ideas y conocimientos previos.</p> <p>A partir de las respuestas que surgen en cada grupo, se conduce una lluvia de ideas orientada a delimitar el tema o enfoque que se investigará con mayor profundidad</p> <p>Investigación orientada En esta fase, el docente entrega a cada grupo de estudiantes materiales bibliográficos seleccionados (guía didáctica) para que realicen una investigación orientada sobre el tema delimitado durante la etapa de recopilación de información</p> <p>Generación y evaluación de ideas Una vez realizada la investigación, los estudiantes elaboran propuestas de solución al problema planteado, esto implica que los grupos estructuren sus ideas, definan qué datos conocen, qué fórmula deben aplicar y cómo organizar los pasos para llegar al resultado. También evalúan si las soluciones planteadas son coherentes y lógicas</p> <p>Adaptación:</p> <ul style="list-style-type: none">• Durante la exposición grupal, se asigna al estudiante con discalculia la explicación de conceptos, esquemas o el significado de una variable que interviene en el MRU, con la finalidad de promover su participación sin sobrecargarlo con cálculo. <p>Implementación y presentación Los grupos socializarán sus resultados obtenidos en una puesta en común orientada por el docente.</p> <p>Para estructurar su presentación, se sugiere que aborden los siguientes aspectos clave:</p> <ol style="list-style-type: none">4. Explicación del Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU): Los estudiantes definen el concepto y describen sus características principales, apoyándose en ejemplos concretos que ilustren su comportamiento.5. Análisis de la fórmula del MRU: Se identifica y explica la expresión matemática $v = \Delta x / t$, detallando el significado de cada variable y su relación con las magnitudes físicas involucradas.		<p>desplazamiento, velocidad o tiempo.</p>	<p>alta las preguntas a los estudiantes que lo requieran y podrá guiar con preguntas orientadoras, sin brindar respuestas</p>
--	--	--	--	---

	<p>6. Conexión con el problema propuesto: Cada grupo relaciona lo aprendido con la situación inicial, exponiendo los procedimientos realizados para resolverla, los resultados obtenidos y el razonamiento aplicado.</p> <p>Reflexión y retroalimentación</p> <p>Al concluir la socialización de los grupos, el docente ofrece una retroalimentación formativa destacando los aciertos conceptuales, aclarando posibles errores en los procedimientos y reforzando las ideas clave del Movimiento Rectilíneo Uniforme. Esta instancia final busca afianzar los aprendizajes construidos de manera colaborativa y brindar a los estudiantes herramientas para aplicar lo aprendido en nuevos contextos.</p>			
ELABORADO		REVISADO		APROBADO
Docente:	Director del área		Vicerrector:	
Fecha:	Fecha:		Fecha:	

GUÍA DIDÁCTICA

MRU

2025

1ro de BGU

Contenido

1. Presentación.....; **Error! Marcador no definido.**
2. Objetivo de aprendizaje.....; **Error! Marcador no definido.**
3. Requisitos previos; **Error! Marcador no definido.**
4. Desarrollo del tema; **Error! Marcador no definido.**
5. Autoevaluación.....; **Error! Marcador no definido.**
6. Evaluación practica; **Error! Marcador no definido.**
7. Recurso sugerido; **Error! Marcador no definido.**
8. Glosario; **Error! Marcador no definido.**
9. Bibliografía; **Error! Marcador no definido.**

1. Presentación

Esta guía ha sido diseñada para estudiantes de 1.º BGU como apoyo al aprendizaje del Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU). Su propósito es que, mediante actividades guiadas, explicaciones teóricas y ejercicios contextualizados, logres comprender cómo se comporta un objeto que se mueve a velocidad constante en línea recta y puedas aplicar estos conocimientos a situaciones de la vida cotidiana.

2. Objetivos de Aprendizaje

- Identificar las características del Movimiento Rectilíneo Uniforme.
- Resolver problemas básicos sobre posición, desplazamiento y velocidad.
- Aplicar la fórmula del MRU a situaciones reales.
- Interpretar gráficamente el comportamiento de un objeto en MRU.

3. Requisitos Previos

Antes de empezar, asegúrate de recordar:

- Diferencias entre rapidez y velocidad.
- Unidades de medida de distancia y tiempo.
- Interpretación de gráficas simples.

Actividad Diagnóstica Breve

- ¿Qué entiendes por velocidad constante?
- ¿Qué ejemplos conoces de objetos que se muevan a velocidad constante?
- ¿Cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia?

4. Desarrollo del Tema

a) Explicación teórica

El **Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)** es aquel en el que un objeto se desplaza en línea recta con velocidad constante, es decir, recorre distancias iguales en tiempos iguales.

Fórmula principal:

$$v = \frac{d}{t}$$

donde:

- v : velocidad (m/s)
- d : desplazamiento o distancia recorrida (m)
- t : tiempo (s)

📌 Ejemplo práctico:

Roger Clemens, lanzador de béisbol, lanza una bola rápida a 160 km/h hacia el plato ubicado a 18.4 m.

¿Cuánto tiempo tarda la bola en llegar?

$$v = \frac{d}{t} \rightarrow t = \frac{d}{v}$$

b) Actividades Guiadas

Actividad 1:

Un ciclista parte desde la posición 0 y recorre 150 m en línea recta. ¿Cuál es su

Datos: ?

$$\Delta x = x_f - x_0$$

$$x_0 = 0 \text{ m}$$

$$\Delta x = 150 \text{ m} - 0 \text{ m}$$

$$x_f = 150 \text{ m}$$

$$\Delta x = 150 \text{ m}$$

Conclusión: El desplazamiento es 150 m en la dirección del movimiento

Actividad 2:

Una motocicleta parte del km 25 y llega hasta el km 60 en 0,5 h. ¿Cuál fue su velocidad

┌ Datos:

$$x_0 = 25 \text{ km}$$

$$x_f = 60 \text{ m}$$

$$t = 0.5 \text{ h}$$

$$\Delta x = x_f - x_0$$

$$v = \frac{\Delta x}{t} = \frac{60 \text{ m} - 25 \text{ m}}{0.5 \text{ h}}$$

$$v = 70 \text{ km/h}$$

Actividad 3:

Dibuja una gráfica posición vs tiempo para un objeto que recorre 10 m cada 2 segundos durante 10 segundos.

c) Conexión con la vida cotidiana

Problema contextualizado:

Un atleta recorre 800 m en 2 minutos. ¿Qué velocidad tendría si solo recorriera 600 m?

1. ¿Qué representa la pendiente de la gráfica posición-tiempo?
2. ¿Cómo interpretarías una línea recta horizontal en una gráfica velocidad-tiempo?

5. Autoevaluación

1. ¿Cuál es la fórmula del MRU?
2. ¿Qué representa la pendiente en una gráfica posición vs tiempo en MRU?
3. Si un objeto recorre 60 m en 3 segundos, ¿cuál es su velocidad?
4. ¿Cómo puedes saber si un objeto se mueve con velocidad constante?

Respuestas sugeridas:

1. $v = \frac{d}{t}$
2. La velocidad
3. 20 m/s
4. Si su gráfica posición-tiempo es una línea recta inclinada

6. Evaluación práctica

Problema final:

Una persona camina 120 metros en 3 minutos a velocidad constante.

- Expresa la relación entre distancia y tiempo.

$$\text{Velocidad: } v = \frac{120 \text{ m}}{3 \text{ min}} = 40 \text{ m/min}$$

$$\text{Ecuación (si } t \text{ en minutos): } d(t) = 40 t \text{ (metros).}$$

$$\text{(En segundos: } v = \frac{120}{180} = \frac{2}{3} \text{ m/s)}$$

$$\text{Entonces } d(t_s) = 2/3 t_s \text{ con } t_s \text{ en segundos.)}$$

- Elabora una tabla para intervalos de 1 minuto.

t (min)	d (m)
0	0
1	40
2	80
3	120

- Dibuja la gráfica correspondiente.

- Interpreta la velocidad.

La persona avanza **40 metros cada minuto**, es decir, su velocidad es **40 m/min** ($\approx 0,667$ m/s). Al ser constante, en cada minuto recorre la misma distancia (40 m).

Rúbrica:

- Uso correcto de la fórmula
- Tabla coherente
- Gráfica bien construida
- Interpretación clara del contexto

7. Recursos sugeridos

- GeoGebra: <https://www.geogebra.org/>
- PhET Simulaciones: <https://phet.colorado.edu/es/simulations>
- Khan Academy Física: <https://es.khanacademy.org/science/physics>
- YouTube - Julio Ríos "Julioprofe": <https://www.youtube.com/user/julioprofenet>

8. Glosario

- **Velocidad:** Relación entre desplazamiento y tiempo.
- **Desplazamiento:** Cambio de posición de un objeto.
- **MRU:** Movimiento con velocidad constante en línea recta.

9. Referencias

- Ministerio de Educación del Ecuador (2016). *Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria*.
- Ministerio de Educación (2021). *Currículo priorizado con énfasis en competencias*.
- Giancoli, D. C. *Física: Principios con aplicaciones*. Pearson.
- Resnick, R., Halliday, D. *Física Vol. 1*. Wiley.
- Texto escolar de Física 1 (Ministerio de Educación del Ecuador).

Instrumento de Evaluación 2025-2026

ESTUDIANTE:

ASIGNATURA: Física

FECHA:

CURSO: Primero de bachillerato **PARALELO:**

DOCENTE:

Observaciones:

- Lea detenidamente cada tema, las enmendaduras invalidan el ítem, considere el orden como parte importante de la prueba.
- No conviene que se detenga en la pregunta que resulte difícil. Siga adelante, y al final puede volver a las preguntas que no respondió.
- La prueba tendrá una duración de 40 minutos.
- Las siguientes observaciones durante la aplicación de la evaluación serán sancionadas con el retiro de la prueba y cero en la evaluación:
 - Portar cualquier dispositivo electrónico que no sea una calculadora.
 - Intercambiar información verbal o escrita con sus compañeros.
 - Tener cualquier material no autorizado por el docente
 - Abandonar el aula sin justificación alguna o sin permiso del docente

VALORACIÓN

TIPO DE ÍTEM	NUMERAL	CANTIDAD	VALOR CADA ÍTEM	TOTAL
Relación de columnas	1	1	2	2 PUNTOS
Opción múltiple	2	2	1	2 PUNTOS
Resolución de problemas	3	2	3	6 PUNTOS
TOTAL				10 PUNTOS

1. Ítem de relación de columnas

1.1 Relacione cada término con su definición

2 puntos

Término

Definición

- a. Desplazamiento
- b. Velocidad
- c. Tiempo

- 1. Cambio de posición de una partícula
- 2. Intervalo durante el cual ocurre un movimiento
- 3. Relación entre el desplazamiento y el tiempo empleado

- a. 1c, 2a, 3b
- b. 1a, 2b, 3c
- c. 1a, 2c, 3b
- d. 1b, 2c, 3a

2. Ítems de opción múltiple.

2.1 Una partícula que se mueve con MRU posee una velocidad: **1 punto**

- a. Variable
- b. Constante
- c. Acelerada
- d. Cero

2.2 La aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme es: **1 punto**

- a. Positiva
- b. Negativa
- c. Nula
- d. Constante

3. Ítems de resolución de problemas

Determine el conjunto solución de los siguientes problemas relacionados con el Movimiento Rectilíneo Uniforme. La calificación de cada ejercicio se hará como se indica en la matriz adjunta:

Identifica los datos del problema	1.0 punto
Desarrolla un proceso ordenado y coherente	1.0 punto
Determina la solución correcta del problema	1.0 punto

4.1 Un ciclista recorre 1,8 kilómetros en un tiempo de 2 minutos y 24 segundos.
Calcula su velocidad en metros por segundo (m/s)

4.2 Un automóvil viaja a una velocidad constante de 72 km/h. ¿Cuánto tiempo en segundos tarda en recorrer 500 metros?

.....
DOCENTE

.....
COORDINADOR DE ÁREA

.....
DIRECTORA ACADÉMICA

<p>Errores frecuentes al aplicar la fórmula del MRU y resolver ejercicios básicos.</p> <p>Baja participación activa en la resolución de problemas en grupo.</p>		<p>El MRU es un movimiento con trayectoria recta y velocidad constante. Se trabaja con la fórmula $v = \frac{\Delta x}{t}$, donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • v: velocidad • Δx: Desplazamiento • t: tiempo <p>Cierre Resolución de ejercicios modelo explicados paso a paso por el docente</p> <p>Resolución individual orientada de los siguientes ejercicios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejercicio 1: Un ciclista recorre 120 metros en 30 segundos. ¿Cuál es su velocidad? 2. Ejercicio 2: Un automóvil se desplaza a una velocidad constante de 20 m/s. ¿Qué distancia recorre en 45 segundos? 	<ul style="list-style-type: none"> • Ficha de observación docente 	
---	--	---	--	--

OBSERVACIONES:

- El refuerzo se basó en situaciones contextualizadas que facilitaron la comprensión del MRU.
- Durante la sesión se promovió la participación activa mediante trabajo grupal y resolución guiada de ejercicios.
- Al finalizar, se aplicó nuevamente el mismo cuestionario de la planificación. Esta estrategia permitió evidenciar los avances de los estudiantes, comparar con la evaluación inicial y comprobar el logro de la destreza.
- Se recomienda continuar con actividades similares que combinen análisis contextual, orientación docente y evaluación formativa.

ELABORADO	REVISADO	REVISADO	VISTO BUENO
Docente:	Coordinador/a grado:	Jefe de área:	Vicerrector/a:
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

BIBLIOGRAFÍA

1. Bernabeu, M., & Cónsul, M. (2017). *Aprendizaje basado en problemas: El método ABP*. EDUCREA. <https://educrea.cl/aprendizaje-basado-en-problemas-el-metodo-abp/>
2. Hastings School. (2025, junio 25). *¿En qué consiste el aprendizaje basado en problemas?* <https://www.hastingschool.com/es/blog/aprendizaje-basado-en-problemas/>
3. Ríos, E. (2022, mayo 12). *Los orígenes del Aprendizaje Basado en Problemas*. STEAM Academy. https://www.steamacademy.com.co/post/los_or%C3%ADgenes_del_aprendizaje_basado_en_problemas
4. Ministerio de Educación. (2013). *Adaptaciones para la educación especial e inclusiva*. Quito: Ministerio de Educación.
5. Ministerio de Educación. (2016). *Currículo de los niveles de educación obligatoria*. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Curriculo1.pdf>
6. Ministerio de Educación. (2019). *Currículo de los niveles de educación obligatoria: Nivel Bachillerato*. Quito: Ministerio de Educación.
7. Ministerio de Educación. (2021). *Currículo priorizado con énfasis en competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales. Educación General Básica: Subnivel Superior*. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/12/Curriculo-priorizado-con-enfasis-en-CC-CM-CD-CS_Superior.pdf
8. Giancoli, D. C. (s.f.). *Física: Principios con aplicaciones (Vol. 1, 6.ª ed.)*. http://fisicatumi.fica.unsl.edu.ar/Fisica_Vol._01_-_6ta_Edicion_-_Giancoli.pdf

9. Resnick, R., & Halliday, D. (2018). *Física: Volumen 1* [Archivo PDF]. Internet Archive. <https://archive.org/details/fisica-resnick-volumen-1>